

POURQUOI LE SOLEIL BRILLE?¹

Patrice Poyet²

Depuis que l'Homme contemple le ciel, le Soleil constitue le plus évident des mystères. Sans lui, il n'y aurait ni lumière, ni chaleur, ni vie sur Terre. Toutes les civilisations l'ont divinisé, étudié ou utilisé comme référence pour mesurer le temps. Pourtant, la question la plus fondamentale est longtemps demeurée sans réponse: d'où provient l'énergie prodigieuse que le Soleil rayonne?

1 – UN ÉTERNEL MYSTÈRE ENFIN RESOLU

Aujourd'hui, la réponse paraît presque évidente aux étudiants en astrophysique: le Soleil est une gigantesque centrale à fusion nucléaire où, chaque seconde, près de 600 millions de tonnes d'hydrogène sont transformées en hélium, une petite fraction de cette masse étant convertie en énergie selon la célèbre relation d'Einstein, ($E=mc^2$). Mais cette explication n'a été acquise qu'au cours des années 1938-1939, grâce aux travaux de Hans Bethe et de quelques autres pionniers de la physique nucléaire. À l'échelle des quelque 300 000 ans d'existence de *Homo sapiens*, cette découverte est d'une extrême jeunesse et l'une des confirmations les plus spectaculaires de cette théorie vient de la technologie militaire. Les explosions des bombes thermonucléaires ont démontré qu'il était effectivement possible de libérer des quantités gigantesques d'énergie par la fusion de noyaux légers. Bien entendu, une bombe H est très différente d'une étoile: l'une libère son énergie en une fraction de seconde dans une explosion incontrôlée, tandis que l'autre régule sa fusion grâce à l'équilibre subtil entre la gravitation et la pression interne pendant des milliards d'années. Mais le principe physique fondamental est identique: l'énergie des étoiles est bien d'origine nucléaire.

Cette compréhension est pourtant l'aboutissement d'un long cheminement scientifique. Au XIX^e siècle encore, personne ne connaissait la source d'énergie du Soleil. Les plus grands physiciens se trouvaient confrontés à une énigme qui semblait insoluble et qui allait provoquer l'un des conflits scientifiques les plus célèbres de l'histoire entre physiciens, géologues et biologistes. Au cours de la seconde moitié du XIX^e siècle, un profond conflit scientifique a éclaté au sujet de l'âge de la Terre et du Soleil. Charles Darwin, dans *De l'origine des espèces* (1859), avait besoin d'échelles de temps immenses, de l'ordre de centaines de millions d'années, pour rendre plausible la sélection naturelle. Des géologues tels que Charles Lyell défendaient des durées comparables, déduites des vitesses de sédimentation et de l'étude des formations géologiques.

Pourtant, la physique de l'époque imposait des contraintes sévères. Lord Kelvin (William Thomson), appliquant les lois de la thermodynamique au Soleil, affirmait que son énergie ne pouvait provenir que de sa contraction gravitationnelle. Un tel mécanisme ne permettrait à notre étoile de rayonner que pendant 20 à 40 millions d'années tout au plus. Il appliqua un raisonnement analogue à la Terre, concluant que son intérieur ne pouvait demeurer chaud que durant une période comparable (Thomson, 1862). Ces estimations semblaient incompatibles avec les besoins de la géologie et de la théorie de l'évolution. Darwin lui-même, conscient de cette contradiction, renonça à publier les estimations d'âge qu'il avait initialement proposées dans les éditions ultérieures de *L'origine des espèces*.

L'impasse a perduré jusqu'à la découverte de la radioactivité. En 1904, [Ernest Rutherford](#) a révélé que la désintégration radioactive constituait une puissante source de chaleur au sein de la Terre, invalidant ainsi le modèle de refroidissement de Kelvin (Rutherford, 1904). Il rassura ses collègues géologues par cette phrase restée célèbre: « Ne vous inquiétez pas, messieurs, nous disposons désormais de la source d'énergie qui permettra au Soleil de continuer à briller pendant des millions d'années », bien qu'il sous-estimât lui-même encore la véritable source d'énergie du Soleil. La résolution définitive vint au XX^e siècle avec l'avènement de l'astrophysique stellaire. Dès 1920, Eddington (1920a, 1920b) avait, selon ses propres termes, enterré l'« hypothèse de la contraction » et reconnu que les scientifiques n'avaient aucune idée de ce qui pouvait permettre à une étoile comme le Soleil de fournir autant d'énergie pendant si longtemps: « Une étoile puise dans un vaste réservoir d'énergie par des moyens qui nous sont inconnus », mais il fut le premier à laisser entrevoir quels principes physiques pouvaient être à l'œuvre, en observant que le noyau de l'atome d'hélium est constitué de quatre atomes d'hydrogène liés à deux électrons et que la masse de l'atome d'hélium étant inférieure à la somme des masses des quatre atomes d'hydrogène qui le composent – et comme la masse ne peut être anéantie –, alors le déficit mesuré ne peut représenter que la masse de l'énergie libérée lors de la transmutation.

1 Cet article, doi: 10.5281/zenodo.21101137 est la version longue d'un court article de 2 pages à paraître dans le magazine trimestriel "Cadrans Solaires Pour Tous" - n°21 – Automne 2026. C'est une traduction d'une partie de mon ouvrage "Stairway to Heaven – Cosmos and Life" § 3.3 à 3.5 (Poyet, 2026).

2 <https://www.researchgate.net/profile/Patrice-Poyet> ORCID 0000-0001-8792-6874

Bien sûr, l'idée de l'équivalence entre la masse et l'énergie avait déjà été évoquée dans les articles de Poincaré (1900) et d'Einstein (1905) ; le premier s'appuyait sur une généralisation de la loi de conservation de la quantité de mouvement pour y inclure le rayonnement, tandis que le second reposait uniquement sur la conservation de l'énergie et le principe de relativité. Eddington (1920) ajoute: « Les atomes de tous les éléments sont constitués d'atomes d'hydrogène liés entre eux, et ont vraisemblablement été formés à un moment donné à partir d'hydrogène ; l'intérieur d'une étoile semble être un lieu aussi plausible qu'un autre pour que cette évolution ait pu se produire. »³. Mais il fallut un certain temps avant que Gamow n' imagine un mécanisme rendant la fusion possible, compte tenu de la forte répulsion de Coulomb entre les noyaux. La première étape fondamentale vers la compréhension de la fusion nucléaire dans les étoiles a été franchie avec l'article de [George Gamow's](#) (1928), dans lequel il a introduit le concept de pénétration de barrière quantique. Initialement appliquée pour expliquer la désintégration alpha, la théorie de l'effet tunnel de Gamow a fourni la base mathématique permettant de décrire comment des noyaux chargés pouvaient surmonter leur répulsion électrostatique aux températures stellaires.

Fig. 1. À gauche: la chaîne proton-proton. À droite: le cycle carbone-azote-oxygène (CNO). D'après (Trabucchi & Costa, 2024).

Partant de cette idée, Atkinson & Houtermans (1929) furent les premiers à appliquer le facteur de Gamow aux réactions proton-proton et proton-noyau, en avançant l'hypothèse que les réactions thermonucléaires pouvaient alimenter les étoiles. Près d'une décennie plus tard, [Carl Friedrich von Weizsäcker](#) et [Hans Bethe](#) ont, indépendamment l'un de l'autre, parachevé le cadre théorique de la production d'énergie stellaire: (von Weizsäcker, 1937, 1938) avait déjà proposé le rôle catalytique du carbone, de l'azote et de l'oxygène dans la combustion stellaire de l'hydrogène, et Bethe a élucidé la chaîne proton-proton et le cycle carbone-azote-oxygène (CNO) dans une série d'articles publiés dans (Bethe, 1939d, 1939c), see Figure 1. Ensemble, ces

travaux ont permis d'établir la théorie moderne de la thermonucléosynthèse stellaire. On trouvera une présentation complète tant de l'histoire de cette théorie que de la théorie elle-même dans (Shaviv, 2009).

Jusqu'en 1932, avec la découverte du neutron par James Chadwick, puis les travaux de Carl Friedrich von Weizsäcker, Hans Bethe et leurs contemporains, la physique ne connaissait tout simplement pas de réservoir d'énergie capable d'alimenter une étoile pendant des milliards d'années. Le problème n'était pas que Kelvin s'était trompé dans ses calculs: avec les connaissances disponibles vers 1860, son raisonnement était remarquablement solide. Il manquait simplement une pièce essentielle de la physique: l'énergie nucléaire.

La formation du Soleil a commencé par l'effondrement d'un nuage interstellaire froid et la formation d'une protoétoile, qui a accumulé de la masse, s'est réchauffée et est entrée dans la phase T-Tauri, caractérisée par de puissants vents et jets. Lorsque la température au cœur a atteint environ 10 millions de kelvins, la fusion de l'hydrogène a commencé, marquant le passage du Soleil à la séquence principale d'âge zéro (ZAMS).

Fig. 2. Évolution de la luminosité solaire au cours des quatre éons géologiques selon le modèle solaire standard décrit par Bahcall et al. (2001) (ligne continue) et selon la formule d'approximation simple (Gough, 1981) (ligne pointillée) donnée dans l'équation (1), after (Feulner, 2012).

En tant qu'étoile de type G de la séquence principale, la luminosité du Soleil n'a cessé d'augmenter au fil du temps, parallèlement à son rayon, en raison de la fusion de l'hydrogène dans son noyau et des variations d'opacité (Bahcall et al., 2001; Gough, 1981); on s'attend à ce qu'il reste sur la séquence principale pendant encore 5,5 milliards d'années. Au moment de la formation de la Terre (~4,5 Ga), la luminosité solaire représentait environ 70 % de sa valeur actuelle, augmentant de manière quasi linéaire avec le temps à l'échelle des gigannées. La figure 1 tirée de Feulner

3 Les atomes de tous les éléments sont constitués d'atomes d'hydrogène liés entre eux, et ont sans doute été formés à un moment donné à partir d'hydrogène; l'intérieur d'une étoile semble être un lieu aussi plausible qu'un autre pour que cette évolution ait pu se produire.

(2012) (reproduite ici sous le nom de figure 2) et calculée selon l'équation simple (1) illustre cette tendance en s'appuyant sur (Gough, 1981) et sur des modèles actualisés (Bahcall et al., 2001; Christensen-Dalsgaard, 2021). Ainsi, la variation de la luminosité solaire est approximée par l'équation suivante:

$$\frac{L(t)}{L_{\odot}} = \frac{1}{1 + \frac{2}{5} \left(1 - \frac{t}{t_{\odot}}\right)} \quad (1)$$

où $L_{\odot} = 3,826 \times 10^{26}$ W correspond à la luminosité solaire actuelle et $t_{\odot} = 4,57$ Gyr (1 Gyr = 10^9 ans) à l'âge du Soleil. Les divergences par rapport aux modèles solaires standard plus récents (par exemple, Bahcall et al., 2001) ne concernent que les 200 premiers millions d'années.

L'énergie rayonnée par une étoile (puissance rayonnée totale ou luminosité) varie non seulement en fonction de la quatrième puissance de la température effective⁴, mais aussi en fonction du carré du rayon, comme l'indique l'équation (2), c'est-à-dire simplement la loi de [Stefan-Boltzman](#)

$$E = 4 \pi R^2 \sigma T^4 \quad (2)$$

ce qui explique l'énorme diversité des échelles de luminosité: par exemple, Sirius, dont la température effective est de 10 200 °, a un rayon presque deux fois plus grand que celui du Soleil, ce qui lui permet d'émettre une puissance 36 fois supérieure à celle du Soleil.

Fig. 3. Diverses petites nébuleuses planétaires photographiées par Patrice Poyet avec le T407 Cassegrain avec lame de fermeture en borosilicate, F/D 27 = 10,79 m (43,748825 – 6,939806) à 1 185 m avec une ST6; à gauche: NGC 6720 (M57) le 26/07/1992; au centre: NGC 6826 le 31/07/1992 à 23 h 18 min 01 s UT, 235 s (47 images); à droite: NGC 7009 le 31/07/1992 à 01 h 02 min 42 s UT, 210 s (10 images).

Certaines étoiles bleues sont 100 000 fois plus lumineuses que le Soleil, tandis que les naines rouges extrêmes ne sont lumineuses qu'à hauteur d'un cent millième de celle-ci. En utilisant la relation bien connue d'Einstein (1905) selon laquelle « si un corps émet une énergie L sous forme de rayonnement, sa masse diminue

d'une valeur égale à L/c^2 », on obtient la quantité de masse consommée pour produire une telle énergie :

$$m = \frac{4 \pi \sigma}{c^2} R^2 T^4 \quad (3)$$

soit environ quatre millions de tonnes d'hydrogène par seconde.

En effet, le Soleil consomme 600 millions de tonnes d'hydrogène et la fusion produit environ 596 millions de tonnes d'hélium par seconde. La masse « manquante » est d'environ 4 millions de tonnes par seconde et est convertie en énergie (photons + neutrinos) selon l'équation la plus célèbre d'Einstein : $E = mc^2$. Cela correspond à la luminosité du Soleil, qui est d'environ $3,846 \times 10^{26}$ watts. Ces « 4 millions de tonnes » ne correspondent donc pas à de l'hydrogène brûlé, mais à de la masse perdue sous forme d'énergie, tandis que le Soleil fusionne en réalité des centaines de millions de tonnes d'hydrogène par seconde. À terme, le Soleil épuisera son réservoir d'hydrogène, ce qui entraînera son expansion en géante rouge : sa surface se refroidira tandis que sa taille augmentera considérablement.

Par la suite, le Soleil se débarrassera de ses couches externes, formant ainsi une nébuleuse planétaire (voir illustrations), et laissera derrière lui un noyau compact de carbone, avant de se transformer en naine blanche. L'étude de l'évolution solaire associe des modèles théoriques à des données d'observation afin de comprendre à la fois le passé du Soleil et sa trajectoire future au sein du cosmos.

Fig. 4. NGC 6853 (M27), Nébuleuse de l'Haltère, photographiée par Patrice Poyet le 30/07/2008 – T620 F/D 4,5 (43°44'878 6°56'202) à 1 145 m – ST2KXCM+AO8, exposition de 30 minutes, nébuleuse planétaire située à environ 1 360 années-lumière, d'âge inférieur à 14 600 ans; son rayon de 1,01 année-lumière implique un âge cinématique de 9 800 ans. On estime que la naine blanche centrale, à l'origine de la

⁴ La constante de Stefan-Boltzmann, désignée par la lettre grecque minuscule sigma (σ), est une constante physique qui exprime la relation entre le rayonnement thermique émis par un corps noir et sa température absolue. Selon la loi de Stefan-Boltzmann, σ a pour valeur $5,670374419 \times 10^{-8}$ watt par mètre carré par kelvin au carré ($W / (m^2 \times K^4)$)

nébuleuse, a un rayon de $0,055 \pm 0,02 R_{\odot}$ (0,13 seconde-lumière) et une masse estimée à $0,56 \pm 0,01 M_{\odot}$. Ce fut la première nébuleuse de ce type à être découverte, par Charles Messier en 1764.

La question « Qu'est-ce qui fait briller le Soleil ? » a occupé les physiciens des étoiles tout au long du début du XXe siècle. Eddington (1920c) avait déjà suggéré que la transmutation nucléaire devait alimenter le Soleil, mais les processus réels restaient inconnus. Von Weizsäcker (1937, 1938) a proposé le cycle catalytique carbone-azote-oxygène (CNO) comme mécanisme plausible, anticipant ainsi la fusion nucléaire comme source d'énergie stellaire. Un an plus tard, Bethe (1939a, 1939b) a calculé avec rigueur les vitesses de réaction de la chaîne proton-proton et du cycle CNO, établissant ainsi la théorie moderne de la production d'énergie stellaire : la fusion proton-proton dans les étoiles de faible masse comme le Soleil, et le cycle CNO dans les étoiles massives. Ces articles restent fondamentaux pour la structure et l'évolution stellaires ; voir également (Drieschner, 2014).

2 – STRUCTURE SOLAIRE ET STELLAIRE

Le Soleil représente environ 99,86 % de la masse du système solaire et sa masse ($M_{\odot} \approx 1,989 \times 10^{30}$ kg) est environ 332 946 fois supérieure à celle de la Terre ($M_{\oplus} \approx 5,97 \times 10^{24}$ kg). Les étoiles de la séquence principale sont des systèmes autorégulés qui maintiennent un équilibre hydrostatique. Au cœur de celles-ci, l'énergie est produite par fusion nucléaire, puis transportée vers la surface, plus froide, par rayonnement et convection. Ce transport d'énergie génère une pression vers l'extérieur qui s'équilibre avec l'attraction gravitationnelle vers l'intérieur, préservant ainsi l'équilibre hydrostatique (Carroll & Ostlie, 2017; Eddington, 1926; Kippenhahn et al., 2012). Des informations complémentaires sont disponibles dans des notes de cours en libre accès qui complètent ces références classiques (Brown, 2015; Djorgovski, 2004; Klapp, 2015; Langer, 2012; Malherbe, 2010).

Diego Vescovi (2024) souligne que l'évolution stellaire est régie par la concurrence entre la contraction gravitationnelle et la pression interne, régulée par la fusion nucléaire au cœur des étoiles. Les étapes clés de la vie d'une étoile dépendent principalement de sa masse initiale, qui détermine la température et la pression de son noyau, dictant ainsi la séquence des réactions de fusion. Cet article passe en revue la manière dont les processus de nucléosynthèse, depuis la combustion de l'hydrogène via la chaîne proton-proton et le cycle CNO jusqu'à la combustion de l'hélium et aux stades avancés de combustion, régissent l'enrichissement chimique de l'Univers. Les étoiles massives connaissent plusieurs phases de combustion, aboutissant à l'effondrement du cœur et à une nucléosynthèse explosive lors des événements de

supernova, tandis que les étoiles de faible masse évoluent en passant par des phases de géante rouge pour finir en naines blanches.

Il est important de noter que Vescovi établit un lien entre ces processus stellaires et l'évolution chimique de la Voie lactée, soulignant que la répartition des éléments observée aujourd'hui est une conséquence directe des cycles de vie stellaires. L'étude met également en évidence le rôle essentiel de la modélisation astrophysique moderne et des contraintes observationnelles, qui continuent d'affiner notre compréhension du transport d'énergie, des opacités et des vitesses de réaction à l'intérieur des étoiles.

Considérons un mince élément cylindrique de section transversale S compris entre les rayons r et $r+dr$. Soit $m(r)$ la masse contenue dans le rayon r , la densité de masse locale $\rho = \rho(r)$, et la masse de l'élément: $\Delta m = \rho S dr$. Examinons maintenant les différentes forces agissant sur cet élément. La force dirigée vers l'intérieur qui s'exerce sur ce petit élément est la gravité, donnée par (le signe moins indique la direction vers l'intérieur):

$$F_g = -\frac{Gm(r)\Delta m}{r^2} \quad (4)$$

donc:

$$P(r+dr) = P(r) + \frac{dP}{dr} dr \quad (5)$$

Ainsi, la force de pression (force nette due à la différence de pression entre les faces supérieure et inférieure) est:

$$F_p = P(r)S - P(r+dr)S = -\left(\frac{dP}{dr}\right) dr S \quad (6)$$

En équilibre hydrostatique, la force nette est nulle (il n'y a pas d'accélération, conformément à la deuxième loi de Newton : $\Sigma F = m \Upsilon = 0$) ; on a donc $F_g + F_p = 0$. En substituant $\Delta m = \rho S dr$, on obtient :

$$-\frac{Gm(r)\rho S dr}{r^2} - \left(\frac{dP}{dr}\right) dr S = 0 \quad (7)$$

Et donc:

$$\frac{dP}{dr} = -\frac{Gm(r)\rho(r)}{r^2} \quad (8)$$

i.e. l'équation de structure stellaire décrivant l'équilibre hydrostatique. En application du principe de conservation de la masse, soit r la distance par rapport au centre et $\rho(r)$ la densité en fonction du rayon ; soit m la masse située à l'intérieur de r . Le principe de conservation de la masse implique alors que : $dm = 4\pi r^2 \rho dr$, ce qui conduit à:

$$\frac{dm}{dr} = 4 \pi r^2 \rho \quad (9)$$

équation de structure stellaire énonçant la conservation de la masse. On peut combiner les deux équations (8) et (9): $(dP / dm) = (dP / dr) \times (dr / dm)$, pour obtenir l'équation standard d'équilibre hydrostatique écrite sous forme lagrangienne (coordonnée de masse) ; l'étoile est statique (aucun mouvement), toutes les grandeurs ne dépendent que du rayon (ou de la masse renfermée), il n'y a pas de dépendance temporelle; nous utilisons donc des dérivées ordinaires car tout est fonction d'une seule variable, et nous obtenons la conservation de la quantité de mouvement pour les étoiles de la séquence principale (première approximation); tout modèle de structure stellaire en équilibre:

$$\frac{dP}{dm} = - \frac{Gm}{4 \pi r^4} \quad (10)$$

Cette expression (10) décrit l'équilibre entre l'attraction gravitationnelle vers l'intérieur et le gradient de pression vers l'extérieur au sein d'une étoile. Elle est dérivée en partant de l'hypothèse d'un équilibre hydrostatique, ce qui signifie que chaque couche de masse est au repos et que toutes les grandeurs ne dépendent que de la coordonnée radiale (ou, de manière équivalente, de la masse contenue). Dans ce cas statique, la forme simplifiée (10) fournit une excellente première approximation de la structure interne des étoiles. Dans une description plus générale, dépendante du temps, les grandeurs pertinentes dépendent toutefois à la fois de la masse et du temps, c'est-à-dire que $r = r(m, t)$, $P = P(m, t)$ et $\rho = \rho(m, t)$.

Les équations doivent alors être exprimées à l'aide de dérivées partielles prises à une couche de masse fixe. Un terme supplémentaire apparaît, proportionnel à l'accélération radiale, qui reflète la deuxième loi de Newton et rend compte des écarts par rapport à l'équilibre. Ce terme devient essentiel dans des situations dynamiques telles que les étoiles pulsantes (par exemple les variables céphéides), l'effondrement stellaire, les explosions de supernovae ou l'évolution protostellaire précoce. Dans de tels cas, l'équation de conservation de la quantité de mouvement (10) doit être généralisée pour inclure ce terme d'accélération, ce qui conduit à la forme dynamique complète:

$$\frac{\partial P}{\partial m} = - \frac{Gm}{4 \pi r^4} - \frac{1}{4 \pi r^2} \frac{\partial^2 r}{\partial t^2} \quad (11)$$

À ces équations de conservation de la masse (9) et de conservation de la quantité de mouvement (10) or (11) s'ajoutent généralement les équations de conservation de l'énergie (17), de transport d'énergie et d'évolution chimique ; voir par exemple (Trabucchi & Costa, 2024).

L'intérieur d'une étoile contient un mélange d'ions, d'électrons et de rayonnement (photons). Pour la plupart des étoiles, les ions et les électrons peuvent être considérés comme un gaz parfait et les effets quantiques peuvent être négligés ; ainsi, la pression totale est donnée par:

$$\sum P = P_i + P_e + P_r = P_{gas} + P_r \quad (12)$$

où P_i est la pression des ions, P_e la pression des électrons et P_r la pression de rayonnement. La pression du gaz P_{gas} est donnée par l'équation d'état d'un gaz parfait:

$$P_{gas} = n k_B T \quad (13)$$

où k_B est la constante de Boltzmann, $k_B = 1,380649 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$, et n est le nombre de particules par unité de volume ; $n = n_i + n_e$, où n_i et n_e sont respectivement les densités numériques des ions et des électrons, et en termes de densité massique:

$$P_{gas} = \left(\frac{\rho}{\mu m_H} \right) k_B T \quad (14)$$

où m_H est la masse de l'atome d'hydrogène, μ la masse moyenne des particules exprimée en unités de m_H (masse moléculaire moyenne)⁵ et ρ la masse par unité de volume. Par conséquent, la constante des gaz parfaits est donnée par $R = k_B / m_H$ ($R = 8.3 \times 10^7 \text{ erg g}^{-1} \text{ K}^{-1}$), d'où:

$$P_{gas} = \left(\frac{R}{\mu} \right) \rho T \quad (15)$$

La pression de rayonnement P_r d'un corps noir est donnée par:

$$P_r = \frac{a T^4}{3} \quad (16)$$

où $a = 7.565 \times 10^{-16} \text{ J m}^{-3} \text{ K}^{-4}$ est la constante de rayonnement. Si l'on définit L_r comme l'énergie qui traverse une coque sphérique de rayon r et que l'on désigne par ϵ l'énergie produite par unité de masse et par unité de temps, on peut alors formuler une autre loi de conservation évidente:

$$\frac{dL_r}{dr} = 4 \pi r^2 \rho \epsilon \quad (17)$$

L'énergie peut alors être transportée par deux mécanismes distincts que nous appellerons, par souci de simplicité, « radiatif » et « convectif ». Le premier mécanisme repose sur l'émission et l'absorption de photons selon la loi de Kirchhoff relative au rayonnement d'un corps noir, où le flux émis est proportionnel à la constante de Stefan-Boltzmann, σ, T^4 . Compte tenu de l'opacité moyenne κ , où le facteur $1/(\kappa$

5 À l'intérieur des étoiles, μ dépend du degré d'ionisation et de la composition ; par exemple : hydrogène entièrement ionisé $\rightarrow \mu \approx 0,5$ et mélange solaire $\rightarrow \mu \approx 0,6$

ρ) représente la distance moyenne parcourue par un photon avant d'être absorbé puis réémis, on obtient:

$$L_r = -4\pi r^2 \frac{16\sigma}{3} \frac{T^3}{\kappa \rho} \frac{dT}{dr} \quad (18)$$

Ensuite, si le gradient de température devient supérieur au gradient qui existerait en cas de déplacement adiabatique d'un élément de fluide, le fluide se déplacera et transportera de la chaleur proportionnellement à la différence entre le gradient de température et le gradient adiabatique, ce qui donne la relation suivante:

$$\frac{dT}{dr} = \left(1 - \frac{1}{\gamma}\right) \frac{T}{P} \frac{dP}{dr} \quad (19)$$

Compte tenu de certaines conditions aux limites, selon lesquelles la surface de l'étoile correspond à la température qui donne la luminosité correcte pour le rayonnement d'un corps noir:

$$L_* = 4\pi R_*^2 \sigma T^4 \quad (20)$$

De plus, si l'on considère qu'au-delà d'une profondeur optique égale à 1, à partir du noyau, l'opacité des couches externes de l'atmosphère est indépendante de la profondeur, on obtient alors :

$$\kappa P = \frac{2}{3} g \quad (21)$$

Compte tenu des équations 8, 9, 17, 18, 19, ainsi que des conditions aux limites 20, 21, auxquelles s'ajoutent les conditions évidentes $M_r = 0$, $L_r = 0$ pour $r = 0$, on obtient un ensemble de quatre équations différentielles ordinaires en la variable indépendante r , les variables dépendantes étant M_r , L_r , T et ρ . Les modèles stellaires permettent également aux cellules convectives de perdre de l'énergie par rayonnement au profit des cellules environnantes. Ce système d'équations peut être résolu en spécifiant les propriétés physiques de l'équation d'état, de l'opacité et de la production d'énergie, en exprimant P , γ , κ et ϵ en fonctions de la température et de la densité. Enfin, l'équation d'état peut simplement être considérée comme celle d'un gaz parfait et entièrement ionisé, comme dans l'équation 15, ou:

$$P_{gas} = \frac{\rho k_B T}{\mu H}, \gamma = \frac{5}{3} \quad (22)$$

Où k_B est la constante de Boltzmann, H la masse du proton et μ la masse moyenne d'une particule gazeuse exprimée en unités de masse du proton, $\gamma = 5/3$ correspondant à une ionisation complète. Pour compléter cette brève présentation, le lecteur se référera, par exemple, à (Gilliland, 1989) pour un calcul des opacités radiatives et une précision sur le taux auquel les réactions nucléaires convertissent la masse en énergie. Sans entrer davantage dans les détails, il convient de savoir que la « pression gazeuse » est prépondérante dans les étoiles de faible masse, tandis que la « pression de rayonnement » l'est dans les étoiles de grande masse.

3 – NEUTRINOS SOLAIRES

Enfin, il convient de rappeler au lecteur que pendant plusieurs décennies, à partir de la fin des années 1960, les modèles solaires ont été confrontés à ce qu'on appelle le « problème des neutrinos solaires »: toutes les expériences destinées à détecter les neutrinos produits par la fusion nucléaire au cœur du Soleil mesuraient des flux nettement inférieurs à ceux prédits par les modèles solaires standard (SSM), pourtant validés par ailleurs. Cet écart était profondément déconcertant, car ces mêmes modèles reproduisaient correctement la luminosité, le rayon et l'âge du Soleil, laissant peu de place à l'erreur. La production de neutrinos étant extrêmement sensible à la température du cœur, de nombreux chercheurs ont cherché à déterminer si des modifications subtiles de la structure interne du Soleil, telles qu'un transport d'énergie altéré ou un mélange chimique différent, pouvaient réduire le flux de neutrinos prédit sans enfreindre les contraintes observationnelles. Dans ce contexte, E. Schatzman et al. (1981) ont proposé des modèles solaires incluant un mélange par diffusion turbulente dans l'intérieur radiatif, motivé par la rotation stellaire et les instabilités hydrodynamiques. Un mélange accru pourrait modifier les gradients de température et de composition au cœur, réduisant ainsi le flux de neutrinos prévu tout en produisant un modèle stellaire viable. Ces efforts reflétaient une conviction largement répandue à l'époque selon laquelle la solution résidait dans l'affinement de la physique solaire.

La solution est finalement venue d'une direction totalement différente. À la fin des années 1990 et au début des années 2000, des expériences telles que l'expérience de détection de neutrinos Super-Kamiokande⁶ (Super-Kamiokande) et l'Observatoire de neutrinos de Sudbury⁷ (SNO) ont démontré que les

6 Il s'agit d'un grand détecteur souterrain de neutrinos à effet Tcherenkov situé dans la mine de Kamioka, au Japon. Le terme « Super » fait référence au fait qu'il s'agit d'un successeur, bien plus grand et plus sensible, du détecteur Kamiokande d'origine. Super-Kamiokande a joué un rôle crucial à la fin des années 1990 en apportant des preuves irréfutables des oscillations des neutrinos grâce à l'observation des neutrinos atmosphériques, démontrant ainsi que les neutrinos ont une masse et peuvent changer de saveur.

7 Il était situé dans les profondeurs d'une mine près de Sudbury, en Ontario (Canada), et utilisait de manière unique de l'eau lourde (D₂O) comme milieu de détection. Cela a permis à SNO de mesurer les neutrinos solaires via trois canaux d'interaction différents, rendant ainsi possible la distinction des neutrinos électroniques du flux total de neutrinos de toutes les saveurs. En 2001-2002, SNO a démontré de manière concluante que le flux total de neutrinos solaires correspondait aux prévisions des modèles solaires, tandis que seul un tiers environ arrivait sous forme de neutrinos électroniques — confirmant ainsi directement la transformation de saveur des neutrinos et résolvant le problème des neutrinos solaires.

neutrinos changent de saveur au cours de leur propagation, un phénomène connu sous le nom d'oscillation des neutrinos, qui n'avait pas été pris en compte dans les interprétations antérieures. Une fois cet effet de physique des particules pris en compte, les flux de neutrinos observés se sont révélés en excellent accord avec les prédictions des modèles solaires standard. Parallèlement, l'héliosismologie a fourni des mesures précises du profil de la vitesse du son à l'intérieur du Soleil et de la profondeur de la zone de convection, ce qui a fortement limité toute possibilité de mélange turbulent à grande échelle dans l'intérieur radiatif et a effectivement écarté les modèles qui modifiaient de manière significative la structure du noyau. Les modèles solaires modernes intègrent désormais une diffusion microscopique bien calibrée, des opacités et des taux de réactions nucléaires actualisés, ainsi que la physique des oscillations des neutrinos, ce qui donne une image cohérente qui concorde à la fois avec les observations de neutrinos et les données sismiques. Rétrospectivement, le problème des neutrinos solaires n'était pas un échec de la modélisation solaire, mais plutôt la première preuve claire d'une nouvelle physique au-delà du Modèle standard de la physique des particules.

L'article de synthèse d'Ianni's (2014) explique explicitement que l'écart, observé pendant des décennies, entre les premières mesures des neutrinos solaires et les prédictions du Modèle solaire standard (SSM) s'explique désormais par les oscillations des neutrinos. Il décrit comment les prédictions du Modèle solaire standard concordent avec les observations dès lors que l'on tient compte du changement de saveur des neutrinos (y compris les effets liés à la matière).

L'article de Nakahata's (2022) intitulé « History of solar neutrino observations » retrace l'histoire des mesures des neutrinos solaires et indique que Super-Kamiokande et SNO ont, ensemble, fourni la preuve directe que le déficit en neutrinos électroniques est dû aux oscillations de saveur. Lorsque ces effets sont pris en compte, le flux de neutrinos solaires observé est compatible avec le Modèle solaire standard, ce qui montre que le déficit initial en neutrinos était dû à la physique des neutrinos, et non à une modélisation erronée de la structure solaire. Barger et al. (2001) utilisent les données de SNO et de Super-Kamiokande pour démontrer que les flux de neutrinos solaires observés nécessitent des oscillations de neutrinos et que les explications ne faisant pas appel aux oscillations (par exemple, des erreurs dans le modèle solaire) sont fortement écartées.

Le « problème historique des neutrinos solaires », à savoir un déficit persistant entre les taux de neutrinos solaires observés et les prévisions des modèles solaires standard (SSM), a été résolu à la fin des années 1990 et au début des années 2000 grâce à des preuves convaincantes de l'existence d'oscillations de saveur des

neutrinos. Les mesures combinées des expériences Super-Kamiokande et de l'Observatoire de neutrinos de Sudbury ont montré que les neutrinos électroniques produits au cœur du Soleil changent de saveur lors de leur trajet vers la Terre. Une fois cet effet pris en compte, le flux de neutrinos observé correspond aux prédictions du modèle solaire standard, ce qui indique que cette divergence provenait de la physique des neutrinos et non de défauts dans la structure du Soleil. Ensemble, Super-Kamiokande et le SNO ont fourni les fondements expérimentaux décisifs démontrant que cette divergence de longue date provenait de la physique des neutrinos, et non de défauts dans les modèles de structure solaire.

Il est remarquable de constater que les neutrinos ont réaffirmé leur rôle central en physique stellaire bien plus tôt encore, lorsqu'un sursaut de neutrinos provenant de la supernova SN 1987A a été détecté plusieurs heures avant que l'éclaircissement optique ne devienne visible, confirmant ainsi directement que les supernovas à effondrement de cœur, et par extension la physique nucléaire qui sous-tend les modèles stellaires, libèrent leur énergie principalement par le biais de l'émission de neutrinos. Kamiokande-II (Japon) a été la première installation à détecter de manière largement reconnue des neutrinos provenant de la SN 1987A (Hirata et al., 1987); une confirmation indépendante, portant sur des événements de plus haute énergie, est venue de l'IMB (Irvine–Michigan–Brookhaven, États-Unis) (Bionta et al., 1987) ; une troisième détection indépendante, venant renforcer ces résultats, a été réalisée par Baksan (URSS) (Aleksiev et al., 1987). Dans tous les cas (Kamiokande-II, IMB, Baksan), les neutrinos ont été détectés environ 2 à 3 heures avant l'éclaircissement optique, exactement comme le prédisait la théorie de l'effondrement du cœur. L'énergie totale détectée et l'échelle de temps correspondaient aux prévisions selon lesquelles environ 99 % de l'énergie de liaison gravitationnelle du noyau en effondrement est emportée par les neutrinos. Cela a fourni une validation empirique directe de la physique des noyaux stellaires, la même physique qui sous-tend les modèles solaires standard (SSM), renforçant ainsi la confiance dans les modèles de l'intérieur des étoiles plutôt que de les remettre en cause.

Ainsi, la détection d'un sursaut de neutrinos provenant de la supernova SN 1987A par Kamiokande-II, l'IMB et Baksan, quelques heures avant que la supernova ne devienne visible à l'œil nu, a apporté une confirmation spectaculaire de la physique du cœur stellaire dominée par les neutrinos et a renforcé la confiance dans les modèles standard de l'intérieur des étoiles, plutôt que de les remettre en question.

4 – VIE ET DESTIN DES ÉTOILES

Le destin d'une étoile est avant tout déterminé par sa masse. La masse régit l'équilibre entre la gravité et la

pression interne, le rythme de la fusion nucléaire au cœur de l'étoile et, en fin de compte, la luminosité, la température et la durée de vie de celle-ci. Une faible différence de masse peut entraîner des trajectoires évolutives très différentes, allant des naines rouges à longue durée de vie aux étoiles massives à courte durée de vie qui finissent en supernovae ou en trous noirs. Les étoiles dont la masse est inférieure à environ $0,08 M_{\odot}$ ne déclenchent jamais la fusion de l'hydrogène et deviennent des naines brunes; les étoiles de type solaire ($\sim 1 M_{\odot}$) passent des milliards d'années sur la séquence principale avant d'évoluer en géantes rouges puis en naines blanches; tandis que les étoiles les plus massives ($\geq 8 M_{\odot}$) épuisent leur combustible en seulement quelques millions d'années, terminant leur vie sous la forme d'étoiles à neutrons ou de trous noirs.

Les étoiles naissent au sein des structures les plus froides et les plus sombres du milieu interstellaire : des nuages moléculaires géants composés principalement d'hydrogène moléculaire, de grains de poussière et d'oligo-éléments. Avec des températures généralement comprises entre 10 et 20 K, ces nuages sont pratiquement invisibles, sauf lorsque leur poussière masque les étoiles en arrière-plan. Sous l'effet de la gravité, de la turbulence et des ondes de choc, certaines parties de ces nuages s'effondrent, donnant naissance à des protoétoiles qui finissent par déclencher la fusion nucléaire.

On trouve un exemple particulièrement instructif dans IC 5146, située dans la constellation du Cygne (voir figure 6 p. 10). Cette nébuleuse se trouve à l'extrémité d'un long filament sombre connu sous le nom de Barnard 168, répertorié par [Edward Emerson Barnard](#). Barnard 168 se présente comme une bande de poussière obscurcissante s'étendant à travers un champ stellaire riche de la Voie lactée. Ce nuage représente la matière moléculaire dense à partir de laquelle se forment les étoiles. À l'extrémité du filament, un effondrement gravitationnel a donné naissance à un petit amas de jeunes étoiles qui illuminent le gaz environnant, créant ainsi la nébuleuse du Cocoon. Sur les images en profondeur, cette structure ressemble à un flux de matière interstellaire alimentant une pépinière stellaire.

On observe ailleurs dans la Galaxie des régions de formation stellaire encore plus massives. La nébuleuse Oméga, également connue sous le nom de « Cygne » (NGC 6618, M17), tire son énergie de l'amas stellaire jeune NGC 6618 qui s'y trouve. Les étoiles de type O extrêmement lumineuses de cet amas émettent un rayonnement ultraviolet intense qui ionise l'hydrogène gazeux environnant, produisant ainsi la nébuleuse d'émission brillante que l'on voit sur les photographies. Ces étoiles massives génèrent également de puissants vents stellaires qui sculptent le nuage moléculaire environnant, comprimant certaines régions tout en en

dispersant d'autres, régulant ainsi la formation d'étoiles ultérieure.

La nébuleuse de l'Aigle, qui abrite le jeune amas NGC 6611, constitue une autre nurserie stellaire spectaculaire. Le rayonnement énergétique émis par ses étoiles massives illumine le nuage d'hydrogène environnant tout en l'érodant. Les colonnes denses de gaz et de poussière — les célèbres « Piliers de la Création », sont des régions où la formation stellaire se poursuit au sein de poches protégées de matière moléculaire. Ces structures révèlent l'interaction dynamique entre la gravité, le rayonnement et la turbulence dans la formation des nurseries stellaires. Un aspect différent de ce même processus est illustré par la nébuleuse Trifide dans la constellation du Sagittaire, NGC 6514 (M20).

Cette nébuleuse réunit en un seul objet des composants de nébuleuse d'émission, de réflexion et de nébuleuse sombre. Des bandes sombres de poussière divisent la nébuleuse en trois parties, tandis qu'une jeune étoile chaude en son centre excite l'hydrogène gazeux environnant, produisant la nébuleuse d'émission rouge. Des nuages de poussière voisins diffusent la lumière bleue de l'étoile, formant une nébuleuse de réflexion. La Trifide illustre ainsi comment les étoiles nouvellement formées illuminent et dispersent progressivement les nuages dont elles sont issues. Ensemble, ces objets illustrent les différentes étapes d'un même cycle cosmique. Les nuages moléculaires filamenteux, tels que Barnard 168, fournissent la matière première nécessaire à la formation stellaire. Des régions comme les nébuleuses Oméga et de l'Aigle abritent d'immenses nurseries stellaires où les étoiles nouvellement formées illuminent et sculptent leur environnement. Des nébuleuses telles que la Trifide révèlent comment le rayonnement et les vents stellaires dispersent progressivement les nuages natal.

Fig. 5. Diagramme de Hertzsprung-Russell présentant les trajectoires évolutives calculées d'étoiles de type solaire. À gauche) Évolution pré-séquence principale d'après Bernasconi (1996), c'est-à-dire trajectoires évolutives calculées selon le modèle d'accrétion pour différentes métallicités. À droite) Évolution post-séquence principale d'après Bressan et al. (1993) (courbes en pointillés [selon la grille classique d'évolution stellaire de Padoue, allant de la ZAMS aux

phases évolutives avancées, y compris les géantes rouges (Bressan et al., 2012)] et d'après Bloeker (1995) (courbes en pointillés). ZAMS désigne la branche de la séquence principale d'âge zéro, RGB la branche des géantes rouges, AGB la branche des géantes asymptotiques, et la phase post-AGB est illustrée par TP (phase de pulsation thermique), tandis que PN et WD marquent respectivement les stades de nébuleuse planétaire et de naine blanche.

Une fois que les étoiles émergent de leur cocon de naissance, leur luminosité et leur température de surface déterminent leur position sur le diagramme de Hertzsprung-Russell (voir figure 5), carte fondamentale de l'évolution stellaire. Les jeunes étoiles apparaissent d'abord le long des trajectoires de pré-séquence principale et finissent par s'installer sur la séquence principale une fois que la fusion de l'hydrogène commence dans leur cœur. En ce sens, les nébuleuses telles que le Cocoon, Oméga, l'Aigle et la Trifide ne sont pas seulement des objets astronomiques spectaculaires. Ce sont les berceaux de populations stellaires qui peupleront le diagramme de Hertzsprung-Russell et donneront finalement naissance à des systèmes planétaires — et peut-être, dans de rares cas, à la vie.

En raison de ce rôle central, une connaissance précise des masses stellaires est fondamentale en astrophysique. D'un point de vue quantitatif, la relation masse-luminosité des étoiles de la séquence principale est souvent approximée par $L \propto M^\alpha$, où α se situe généralement entre 3 et 4 pour les étoiles dont la masse est proche de celle du Soleil (Eddington, 1924; Kuiper, 1938). Cette relation est à la base de notre compréhension de la structure et de l'évolution stellaires et constitue l'une des raisons pour lesquelles les mesures de masse sont si cruciales.

Le diagramme de Hertzsprung-Russell (HR) (Hertzsprung, 1905; Russell, 1914), qui classe les étoiles en fonction de leur luminosité et de leur température, ne peut être pleinement interprété que lorsque les masses stellaires sont connues, car c'est la masse qui détermine la position d'une étoile et sa trajectoire évolutive au sein du diagramme. Grâce aux lois de Kepler et à l'analyse orbitale, il est possible de déterminer les masses dynamiques des étoiles avec relativement peu d'hypothèses. Ces déterminations empiriques de masse se sont révélées indispensables pour calibrer la loi masse-luminosité et valider les modèles d'évolution stellaire (Andersen, 1991; Torres et al., 2010).

Une étoile comme le Soleil commence son existence au sein d'un nuage moléculaire en effondrement et apparaît d'abord sur la branche de pré-séquence principale du diagramme de Hertzsprung-Russell. Au cours de cette phase, la protoétoile se contracte sous l'effet de la gravité tandis que sa température de surface augmente progressivement. Une fois que la

température du noyau atteint environ 10 millions de kelvins, la fusion de l'hydrogène commence et l'étoile s'installe sur la séquence principale, où elle restera pendant la majeure partie de son existence, transformant l'hydrogène en hélium au sein de son noyau. Au bout d'environ dix milliards d'années, l'hydrogène du cœur s'épuise. Le cœur se contracte et s'échauffe tandis que les couches externes se dilatent, transformant l'étoile en géante rouge. Finalement, la fusion de l'hélium commence dans le cœur, produisant du carbone et de l'oxygène. Aux derniers stades de son évolution, l'étoile entre dans la branche des géantes asymptotiques, où de puissants vents stellaires expulsent les couches externes dans l'espace. Ces couches éjectées forment une nébuleuse planétaire, tandis que le cœur stellaire restant s'effondre pour former une naine blanche, un vestige stellaire dense qui se refroidit lentement au cours de milliards d'années.

Les trajectoires évolutives représentées sur le diagramme 5 illustrent comment la luminosité et la température d'une étoile varient tout au long de son cycle de vie, traçant une trajectoire caractéristique sur le diagramme de Hertzsprung-Russell. Les étoiles doubles, et en particulier les systèmes binaires dont les paramètres orbitaux peuvent être mesurés, constituent la méthode la plus fiable pour déterminer les masses stellaires. À partir de ces mesures, les astronomes ont pu établir des relations empiriques telles que la loi masse-luminosité, qui relie la luminosité d'une étoile à sa masse, et construire le diagramme de Hertzsprung-Russell, qui classe les populations stellaires en fonction de leur luminosité et de leur température. Ces outils sont indispensables pour comprendre l'évolution stellaire et pour replacer chaque étoile dans un cadre astrophysique plus large. Cela justifie l'importance accordée à l'étude des étoiles doubles, qui constituent la méthode la plus directe et la plus précise pour mesurer les masses stellaires, lesquelles restent la pierre angulaire permettant de relier les données d'observation aux modèles théoriques de la structure et de l'évolution stellaires.

Hoyle (1954) a proposé les processus nucléaires à l'œuvre dans les étoiles très chaudes qui synthétisent des éléments allant du carbone au nickel ; il s'agit d'un article prémonitoire et influent qui a anticipé bon nombre des idées rassemblées par la suite dans la revue fondatrice B²FH (Burbidge et al., 1957). Ces deux travaux reconnaissent le rôle clé de William A. Fowler: dans le cas de Fred Hoyle, en tant qu'influence décisive sur les apports en physique nucléaire, et dans celui de B²FH, en tant que coauteur. Les principales réactions qui maintiennent la chaleur solaire et produisent des éléments plus lourds que l'hydrogène et l'hélium, notamment la chaîne proton-proton, ont été clairement résumées dans un article français d'É. Schatzman (1960). Dans la réaction proton-proton, deux protons fusionnent et l'un d'eux se transforme en neutron en

émettant un positron (anti-électron) et un neutrino, formant ainsi du deutérium. Ce noyau de deutérium, composé d'un proton et d'un neutron, est instable et fusionne rapidement avec un autre proton pour former de l'hélium léger (^3He) tout en émettant un rayon gamma de haute énergie. Deux de ces noyaux d'hélium-3 peuvent ensuite fusionner pour produire de l'hélium-4 et deux protons, bouclant ainsi le cycle par la synthèse de l'hélium à partir de l'hydrogène.

Fig. 6. [IC 5146](#) photographiée par Patrice Poyet le 30 août 2008 avec le T620 F/D=4,5 43°44'878 6°56'202 1 145 m, exposition de 60 mn ST2KXCM+AO8. IC 5146 est une nurserie stellaire située à 3 500 années-lumière, où le télescope spatial Spitzer et l'observatoire à rayons X Chandra ont identifié des centaines de jeunes étoiles visibles à la fois dans la nébuleuse d'émission ionisée et dans le nuage moléculaire sombre (Barnard 168) qui masque la Voie lactée en arrière-plan et crée les impressionnantes régions noires dépourvues d'étoiles visibles ici. **Le nord est à gauche, l'ouest est en haut.**

Pour les étoiles plus chaudes que le Soleil, le cycle du carbone est la réaction prédominante décrite par Bethe, qui se déroule en quatre phases principales. Un atome de carbone s'associe à un proton, qu'il ajoute à son noyau, dont le nombre de protons passe ainsi de six à sept, devenant ainsi de l'azote, mais un azote léger d'une masse de 13, car le nombre de neutrons dans l'atome de carbone initial n'a pas changé. Cet atome est instable et n'a qu'une durée de vie de sept minutes, après quoi il transforme l'un de ses protons en neutron en émettant un anti-électron et le neutrino correspondant. L'azote redevient alors du carbone, mais

du carbone-13 lourd. L'anti-électron se transforme en rayons gamma et le neutrino poursuit sa trajectoire, sans être affecté par la matière qu'il rencontre sur son passage. Ensuite, un deuxième proton se lie au carbone 13 en se fixant au noyau et le transforme en azote 14 ordinaire. Un troisième proton transforme cet azote en oxygène 15 léger, car le nombre de neutrons est toujours de sept. Cet oxygène léger instable fait la même chose que l'azote léger : il transforme l'un de ses protons en neutron en émettant un anti-électron et un neutrino. L'oxygène redevient ainsi de l'azote, mais un azote lourd comportant un neutron supplémentaire. Cet azote lourd est stable et dure plusieurs millions d'années, mais finit par recevoir un quatrième proton, ce qui le fait se scinder en carbone-12 et en un atome d'hélium. Cela synthétise de l'hélium, et le carbone régénéré participera des dizaines de fois à la même opération pour produire de l'Hélium.

La combustion de l'hydrogène correspond donc à la séquence principale, où l'équilibre entre la force centripète et la gravité est contrebalancé par la force répulsive de la pression de rayonnement. Lorsque le flux d'énergie diminue, la pression de rayonnement diminue à son tour, les forces gravitationnelles prennent le dessus et l'étoile se contracte, accélérant ainsi le processus. La température centrale est également déterminante pour la vitesse des réactions et le flux d'énergie. La température au centre du Soleil est de 15 millions de degrés, mais pour une étoile dont la température du cœur diminue de moitié, pour atteindre huit millions de degrés, la réaction proton-proton ralentit considérablement et une telle étoile ne produira qu'un millième de l'énergie du Soleil ; sa luminosité sera également mille fois moindre. Cependant, la température du cœur dépend principalement de la pression, qui résulte elle-même du poids de la colonne de matière comprimant le centre de l'étoile, ce qui est une conséquence directe de la masse de l'étoile.

Les étoiles de faible masse sont des corps célestes « économes » qui consomment lentement leurs réserves et s'assurent ainsi une très longue durée de vie, alors que, par exemple, l'étoile S de la constellation du Dorado, dans le Grand Nuage de Magellan, dont la masse est 40 fois supérieure à celle du Soleil, rayonne trois cent mille fois plus d'énergie. Avec une température au cœur de 30 millions de degrés et une réaction proton-proton dix mille fois plus rapide, en un ou deux millions d'années — une goutte d'eau dans l'océan à l'échelle géologique ou cosmique —, elle s'effondrera pour former un trou noir. Pour les étoiles raisonnablement « économes » comme le Soleil, la durée de vie sur la séquence principale atteindra 10 milliards d'années, tandis que le centre de l'étoile s'enrichit inexorablement en hélium, ce qui déplacera la réaction thermonucléaire vers la périphérie du noyau qui, ne produisant plus suffisamment d'énergie, finira par se contracter.

Au cours de ce processus, la température au cœur atteindra 150 millions de degrés, ce qui finira par déclencher une réaction de l'hélium : la fusion de deux atomes produira du béryllium, qui s'associera immédiatement à un atome d'hélium pour former un atome comportant six protons et six neutrons, c'est-à-dire du carbone. Cependant, le début de la fusion de l'hélium ne suffit pas à équilibrer le cœur, et à mesure que la température continue d'augmenter en raison de la contraction et de la production d'énergie qui se poursuivent, la fusion de l'hélium deviendra incontrôlable. À ce stade, le Soleil aura un diamètre de 300 millions de kilomètres, et l'explosion d'hélium le fera absorber notre planète, s'étendant au-delà de son orbite. À ce stade, l'étoile devient variable, alternant entre contraction et expansion. La reprise de la contraction conduira à la formation d'atomes de plus en plus lourds, nécessitant des températures de plus en plus élevées, jusqu'à ce que du silicium, du soufre et du fer soient produits.

À la fin de son évolution, l'étoile devient une géante rouge, dispersée dans le ciel, visible de très loin, jusqu'à six cents années-lumière à l'œil nu. Les amas stellaires, qui regroupent des étoiles du même âge, nous permettent d'évaluer comment la masse des étoiles détermine leur destin, c'est-à-dire le moment où elles quitteront la séquence principale et entameront la « courbe évolutive » marquant la fin de la synthèse de l'hélium. Dans un amas vieux d'un milliard d'années, on verra des étoiles de trois masses solaires ou plus quitter la séquence principale, tandis que dans un amas vieux de dix milliards d'années, ce sont des étoiles comparables au Soleil qui achèveront leur cycle. Ces phases finales s'accompagnent d'une forte variabilité : Mira Ceti, dans la constellation de la Baleine, présente ainsi une luminosité qui varie d'un à dix mille en onze mois. Lorsque l'étoile meurt et que la pression de rayonnement ne peut plus compenser la gravité, plusieurs scénarios se présentent en fonction de la masse de l'étoile mourante. Si la masse ne dépasse pas une fois et demie celle du Soleil, la compression s'arrêtera sous l'effet des électrons libres.

À mesure que la compression s'intensifie, tous les niveaux d'énergie possibles des atomes sont occupés par des électrons, ce qui entraîne une dégénérescence électronique. Les électrons résistent à la compression et l'étoile se transforme en naine blanche. La compagne B de Sirius est la première naine blanche connue, avec une masse solaire pour un objet dont la taille ne dépasse pas celle de notre Terre. Mais si la masse se situait entre une fois et demie et trois fois la masse du Soleil, alors la répulsion exercée par les électrons occupant tous les niveaux d'énergie des atomes n'est plus suffisante, et l'effondrement se poursuit jusqu'à ce que les électrons s'associent aux protons pour former des neutrons. L'étoile s'effondre et rebondit sur son noyau de

neutrons, dix kilomètres contenant une masse solaire, et la température atteint cent milliards de degrés.

L'étoile explose alors, propulsant de la matière dans l'espace interstellaire à des milliers de kilomètres par seconde et éjectant les atomes lourds formés lors d'une phase cataclysmique finale de synthèse thermonucléaire. L'étoile s'est transformée en supernova et est visible à un milliard d'années-lumière. Toute la partie de l'étoile qui a rebondi sur le noyau est éjectée, ne laissant que le noyau de neutrons et les neutrinos qui ont été témoins du cataclysme, lesquels voyageront sans relâche à travers tout l'univers. Il ne reste alors que des vestiges tels que la nébuleuse du Crabe et la nébuleuse du Cygne. Enfin, pour les étoiles encore plus massives, dont la masse est plus de trois fois supérieure à celle du Soleil, l'effondrement gravitationnel sera total et conduira à la formation d'un trou noir qui, bien qu'invisible, agira sur l'espace-temps, le courbant et soulevant des questions sur les nouvelles géométries de l'espace-temps.

REFERENCES

- Alekseev, E. N., Alekseeva, L. N., Volchenko, V. I., & Krivosheina, I. V. (1987). Possible detection of a neutrino signal on 23 February 1987 at the Baksan underground scintillation telescope of the Institute of Nuclear Research. *Soviet Journal of Experimental and Theoretical Physics Letters*, *45*, 589.
- Andersen, J. (1991). Accurate masses and radii of normal stars. *The Astronomy and Astrophysics Review*, *3*(2), 91–126. <https://doi.org/10.1007/BF00873538>
- Atkinson, R. d'Escourt, & Houtermans, F. G. (1929). Zur Frage der Aufbaumöglichkeit der Elemente in Sternen. *Zeitschrift für Physik*, *54*, 656–665. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/BF01341595>
- Bahcall, J. N., Pinsonneault, M. H., & Basu, S. (2001). Solar Models: Current Epoch and Time Dependences, Neutrinos, and Helioseismological Properties. *The Astrophysical Journal*, *555*(2), 990–1012. <https://doi.org/10.1086/321493>
- Barger, V., Marfatia, D., & Whisnant, K. (2001). Piecing the solar neutrino puzzle together at SNO. *Physics Letters B*, *509*(1–2), 19–29. [https://doi.org/10.1016/S0370-2693\(01\)00566-4](https://doi.org/10.1016/S0370-2693(01)00566-4)
- Bernasconi, P. A. (1996). Grids of pre-main sequence stellar models. The accretion scenario at $Z=0.001$ and $Z=0.020$. *Astronomy and Astrophysics Supplement Series*, *120*(1), 57–61. <https://doi.org/10.1051/aas:1996274>
- Bethe, H. A. (1939a). Energy Production in Stars. *Physical Review*, *55*(1), 103–103. <https://doi.org/10.1103/physrev.55.103>
- Bethe, H. A. (1939b). Energy Production in Stars. *Physical Review*, *55*(5), 434–456. <https://doi.org/10.1103/physrev.55.434>

- Bethe, H. A. (1939c). Energy Production in Stars. I. *Physical Review*, 55(5), 434–456. <https://doi.org/10.1103/PhysRev.55.434>
- Bethe, H. A. (1939d). Energy Production in Stars II: the CNO Cycle. *Physical Review*, 55, 434–456. <https://doi.org/10.1103/PhysRev.55.434>
- Bionta, R. M., Blewitt, G., Bratton, C. B., Casper, D., Ciocio, A., Claus, R., Cortez, B., Crouch, M., Dye, S. T., Errede, S., Foster, G. W., Gajewski, W., Ganezer, K. S., Goldhaber, M., Haines, T. J., Jones, T. W., Kielczewska, D., Kropp, W. R., Learned, J. G., ... Wuest, C. (1987). Observation of a neutrino burst in coincidence with supernova 1987A in the Large Magellanic Cloud. *Physical Review Letters*, 58(14), 1494–1496. <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.58.1494>
- Bloeker, T. (1995). Stellar evolution of low- and intermediate-mass stars. II. Post-AGB evolution. *Astronomy and Astrophysics*, 299, 755.
- Bressan, A., Fagotto, F., Bertelli, G., & Chiosi, C. (1993). Evolutionary Sequences of Stellar Models with New Radiative Opacities. II. $Z = 0.02$. *Astronomy and Astrophysics Supplement Series*, 100, 647.
- Bressan, A., Marigo, P., Girardi, L., Salasnich, B., Dal Cero, C., Rubele, S., & Nanni, A. (2012). PARSEC: Stellar tracks and isochrones with the PAdova and TRieste Stellar Evolution Code: PARSEC: *Tracks and isochrones*. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 427(1), 127–145. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2966.2012.21948.x>
- Brown, E. (2015). *Stellar Astrophysics*. https://inpp.ohio.edu/meisel/ASTR4201/file/StellarAstrophysics_EdBrown_AST840.pdf
- Burbidge, E. M., Burbidge, G. R., Fowler, W. A., & Hoyle, F. (1957). Synthesis of the Elements in Stars. *Reviews of Modern Physics*, 29(4), 547–650. <https://doi.org/10.1103/RevModPhys.29.547>
- Carroll, B. W., & Ostlie, D. A. (2017). *An Introduction to Modern Astrophysics* (2nd ed.). Pearson.
- Christensen-Dalsgaard, J. (2021). Solar structure and evolution. *Living Reviews in Solar Physics*, 18(1), 2. <https://doi.org/10.1007/s41116-020-00028-3>
- Darwin, C. (1859). *On the Origin of Species by Means of Natural Selection*. John Murray.
- Djorgovski, G. (2004). *Ay 122—Fall 2004—Lecture 7*. <https://www.astro.caltech.edu/george/ay20/Ay20-Lec7x.pdf>
- Drieschner, M. (Ed.). (2014). *Carl Friedrich von Weizsäcker: Major Texts in Physics*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-03668-7>
- Eddington, A. S. (1920a). The Internal Constitution of the Stars. *The Scientific Monthly*, 11(4), 297–303.
- Eddington, A. S. (1920b). The Internal Constitution of the Stars. *The Observatory*, 43, 341–358.
- Eddington, A. S. (1920c). The Internal Constitution of the Stars. *Nature*, 106(2653), 14–20. <https://doi.org/10.1038/106014a0>
- Eddington, A. S. (1924). On the relation between the masses and luminosities of the stars. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 84, 308–332. <https://doi.org/10.1093/mnras/84.5.308>
- Eddington, A. S. (1926). *The Internal Constitution of the Stars*. Cambridge: University Press.
- Einstein, A. (1905). Ist die Trägheit eines Körpers von seinem Energieinhalt abhängig? *Annalen der Physik*, 18, 639–641.
- Feulner, G. (2012). The faint young Sun problem. *Reviews of Geophysics*, 50(2). <https://doi.org/10.1029/2011rg000375>
- Gamow, G. (1928). Zur Quantentheorie des Atomkernes. *Zeitschrift für Physik*, 51, 204–212. <https://doi.org/10.1007/BF01343196>
- Gilliland, R. L. (1989). Solar evolution. *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*, 75(1–2), 35–55. [https://doi.org/10.1016/0031-0182\(89\)90183-1](https://doi.org/10.1016/0031-0182(89)90183-1)
- Gough, D. O. (1981). Solar interior structure and luminosity variations. *Solar Physics*, 74(1), 21–34. <https://doi.org/10.1007/bf00151270>
- Hertzsprung, E. (1905). Zur Strahlung der Sterne. *Zeitschrift Fur Wissenschaftliche Photographie*, 3, 442–449.
- Hirata, K., Kajita, T., Koshiba, M., Nakahata, M., Oyama, Y., Sato, N., Suzuki, A., Takita, M., Totsuka, Y., Kifune, T., Suda, T., Takahashi, K., Tanimori, T., Miyano, K., Yamada, M., Beier, E. W., Feldscher, L. R., Kim, S. B., Mann, A. K., ... Cortez, B. G. (1987). Observation of a neutrino burst from the supernova SN1987A. *Physical Review Letters*, 58(14), 1490–1493. <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.58.1490>
- Hoyle, F. (1954). On Nuclear Reactions Occuring in Very Hot STARS.I. the Synthesis of Elements from Carbon to Nickel. *The Astrophysical Journal Supplement Series*, 1, 121. <https://doi.org/10.1086/190005>
- Ianni, A. (2014). Solar neutrinos and the solar model. *Physics of the Dark Universe*, 4, 44–49. <https://doi.org/10.1016/j.dark.2014.06.002>
- Kippenhahn, R., Weigert, A., & Weiss, A. (2012). *Stellar Structure and Evolution* (2nd ed.). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-30304-3>
- Klapp, J. (2015). *The Theory of Stellar Evolution and Nucleosynthesis*. <https://nucleares.unam.mx/hess/Escuela2015/Klapp.pdf>
- Kuiper, G. P. (1938). The Empirical Mass-Luminosity Relation. *The Astrophysical Journal*, 88, 472. <https://doi.org/10.1086/143999>
- Langer, N. (2012). *Nucleosynthesis*. https://astro.uni-bonn.de/nlanger/siu_web/nucscript/Nucleo.pdf
- Malherbe, J.-M. (2010). *Introduction à la physique du Soleil*. <https://cel.archivesouvertes.fr/cel-00682269/document>
- Nakahata, M. (2022). History of solar neutrino observations. *Progress of Theoretical and Experimental Physics*, 2022(12), 12B103. <https://doi.org/10.1093/ptep/ptac039>

- Poincaré, H. (1900). La Théorie de Lorentz et le Principe de Réaction. *Archives Néerlandaises des Sciences Exactes et Naturelles*, 2, 5, 252–278.
- Poyet, P., 2026. Stairway to Heaven – Cosmos and Life— Tales from the Noosphere, April 1st, 184 Figures, 73 Tables, 518 Equations, 1306+ references, 720 pp., doi: 10.5281/zenodo.19365576
- Russell, H. N. (1914). Relations Between the Spectra and Other Characteristics of the Stars. *Popular Astronomy*, 22, 331–351.
- Rutherford, E. (1904). The Age of the Earth as Estimated by Radioactive Elements. *Nature*, 70, 377–379. <https://doi.org/10.1038/070377a0>
- Schatzman, E. (1960). Les réactions nucléaires importantes en astrophysique. *Journal de Physique et Le Radium*, 21(5), 361–364. <https://doi.org/10.1051/jphysrad:01960002105036100>
- Schatzman, E., Maeder, A., Angrand, F., & Glowinski, R. (1981). Stellar evolution with turbulent diffusion mixing. III - The solar model and the neutrino problem. *Astronomy and Astrophysics*, 96, 1–16.
- Shaviv, G. (2009). *The Life of Stars: The Controversial Inception and Emergence of the Theory of Stellar Structure*. Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-02088-9>
- Thomson, W. (1862). On the Secular Cooling of the Earth. *Transactions of the Royal Society of Edinburgh*, 23, 157–169.
- Torres, G., Andersen, J., & Giménez, A. (2010). Accurate masses and radii of normal stars: Modern results and applications. *The Astronomy and Astrophysics Review*, 18(1–2), 67–126. <https://doi.org/10.1007/s00159-009-0025-1>
- Trabucchi, M., & Costa, G. (2024, October 15). *Introduction to Stellar Evolution*. Università di Padova, INAF–Osservatorio Astronomico di Padova, Université de Lyon–CRAL. https://indico.ict.inaf.it/event/2829/attachments/10311/21212/1.Trabucchi_IntroductionToStellarEvolutionModels.pdf
- Vescovi, D. (2024). Fundamentals of stellar evolution and nucleosynthesis. *EPJ Web of Conferences*, 297, 01014. <https://doi.org/10.1051/epjconf/202429701014>
- von Weizsäcker, C. F. (1937a). Über Elementumwandlungen im Innern der Sterne. I. *Physikalische Zeitschrift*, 38, 176–191.
- von Weizsäcker, C. F. (1937b). Über Elementumwandlungen im Innern der Sterne. I. *Physikalische Zeitschrift*, 38, 176–191.
- von Weizsäcker, C. F. (1938a). Über Elementumwandlungen im Innern der Sterne. II. *Physikalische Zeitschrift*, 39, 633–646.
- von Weizsäcker, C. F. (1938b). Über Elementumwandlungen im Innern der Sterne. II. *Physikalische Zeitschrift*, 39, 633–646.
- Patrice poyet, patricepoyet@yahoo.com est Docteur ès Sciences (1986) et s'est passionné pour la géologie, la planétologie, l'astronomie, l'informatique et la finance - ORCID 0000-0001-8792-6874